

REPORTE ESPELEOLÓGICO DE LA CUEVA LA ESCONDIDA EN ZAPATOCA, SANTANDER

SPELEOLOGICAL REPORT OF LA ESCONDIDA CAVE IN ZAPATOCA, SANTANDER

ANA GABRIELA MANTILLA-DULCEY^{1,2}; YEISON MAURICIO CARRILLO-HERNÁNDEZ²
DIEGO ZAFRA-OTERO²; ANDERSON ALEXANDER CARRILLO-HERNÁNDEZ²

¹ANA.MANTILLA@CORREO.UIS.EDU.CO

²SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

²CLUB ESPELEOLÓGICO DE SANTANDER

RESUMEN

La cueva La Escondida es una cavidad de tipo kárstico formada por la disolución de rocas del Cretácico Inferior en el municipio de Zapatoca, Santander. En este artículo se presenta el primer mapa geoespeleológico y los primeros estudios científicos realizados en esta cavidad, la cual se encuentra ubicada estratigráficamente al tope de la Formación Rosablanca.

Se realizó una inmersión a la cavidad en donde se identificaron e inventariaron los espeleotemas, la fauna y la geomorfología exokárstica. Se encontraron peces ciegos endémicos, murciélagos frugívoros, variedad endokárstica, depósitos de clastos y marmitas.

Por último, se presenta un mapa 3D de la cavidad realizado mediante el método de poligonales y el uso del software Visual Topo.

Palabras clave: Cartografía, 3D, Geoespeleología, Bioespeleología, Espeleología, Karst, Zapatoca.

ABSTRACT

La Escondida cave is a karst-type cavity formed by dissolution of Lower Cretaceous rocks in the municipality of Zapatoca, Santander. This article presents the first geospeleological map and the first scientific studies carried out in this cavity, which is located stratigraphically at the top of the Rosablanca Formation.

A dive was made to the cavity where speleothems, fauna and exokarst geomorphology were identified and inventoried. Endemic blind fish, fruit bats, endokarstic variety, clast deposits and kettles were found.

Finally, a 3D map of the cavity is presented using the polygonal method and the use of Visual Topo software.

Keywords: Cartography, 3D, Geospeleology, Biospeleology, Speleology, Karst, Zapatoca

INTRODUCCIÓN

En el municipio de Zapatoca afloran litologías de composición carbonatada que han generado geoformas (karstificación) particulares tales como cuevas, lapiazes, dolinas, etc., que a pesar de su importancia son vulneradas por visitantes inescrupulosos que realizan actos vandálicos como: rompimiento de espeleotemas, grafitis y basuras (Zafra, 2019). Afortunadamente esta cavidad se encontraba poco explorada, pues solo había sido recorrida un par de veces por habitantes del municipio (exploradores locales), por lo tanto, es una cueva virgen en un estado de conservación puro.

La cueva La Escondida fue reportada por primera vez en el trabajo de grado de Díaz & Florián (2020) quienes realizaron un estudio aplicando métodos geofísicos en el área kárstica de Zapatoca y encontraron la entrada de la cavidad, poniendo su respectivo nombre. Debido a que la

cueva se encontraba sin caracterizar, se procedió a realizar los primeros estudios espeleológicos de la misma.

Se hizo una cartografía en 3 dimensiones y una caracterización geológica y biológica que resultó en el hallazgo de: Peces ciegos endémicos, algunos murciélagos frugívoros, variedad de espeleotemas (estalactitas, estalagmitas, cortinas, coladas), depósitos de clastos y marmitas.

Por las características evidenciadas: hídricas, biológicas y geológicas esta cueva debe ser protegida por los habitantes del sector, el municipio y las corporaciones regionales.

ÁREA DE ESTUDIO

Estructuralmente la zona pertenece al sector Este de la cuenca del Valle Medio del Magdalena. Se caracteriza por estructuras con dirección NE-SW definido por dos

Figura 1. Mapa de localización geográfica cueva La Escondida. Modificado de Moreno-Sánchez & Etayo-Serna (2019)

fallas inversas con vergencia al Este que corresponden a la Falla del Suarez y Zapatoca y, los pliegues Anticlinal de Los Cobardes y Sinclinal de Zapatoca (Jiménez, López, Jaimes & Umaña 2016).

Estratigráficamente, la zona de estudio se encuentra en la Formación Rosablanca, del Cretácico Inferior, específicamente en el Miembro Zapatoca (Figura 1). Este miembro es la parte superior de la Formación Rosablanca y está constituido por areniscas ferruginosas de espesores métricos en su parte inferior (35 m), y por wackestone y packstone de bivalvos en su parte superior (25 m) (Etayo & Guzmán, 2019).

En la zona de estudio se han realizado diferentes trabajos espeleológicos; principalmente, en dos cuevas con caracterizaciones geoespeleológicas (Pimiento, 2007; Zafra-Otero, Rodríguez, Gelvez, Guzmán & Ríos-Reyes, 2018; Zafra, 2019). Se puede reconocer que el área de estudio, por su presencia de rocas carbonatadas, tiene un potencial kárstico elevado y aún se encuentran variedad de cavidades por estudiar.

METODOLOGÍA

La metodología abarcó tres etapas: la primera, en realizar un recorrido de identificación del área de estudio. La segunda en llevar a cabo el trabajo de campo con el fin de hacer un levantamiento topográfico, caracterización espeleológica y biofísica. Por último, se realiza el

procesamiento de datos para crear un mapa digital en 3D y se ejecuta la creación del documento.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Se tiene en cuenta que hasta la fecha no hay registro alguno sobre trabajos de exploración dentro de la cueva, por lo cual fue necesaria una jornada previa de identificación para reconocer los elementos relevantes del área de estudio.

FASE 2: TRABAJO DE CAMPO

Levantamiento topográfico: se realiza para toda la cavidad empleando el método de la poligonal y elementos como brújula, distanciómetro y GPS con el fin de generar un mapa tridimensional de la misma. Los valores tomados para 29 tramos fueron distancia de una estación a otra, inclinación, ancho, alto y azimut de rumbo.

Caracterización geomorfológica: se realizó la clasificación del endokarst y del exokarst. Se identificaron los espeleotemas y se analizó cómo son afectados por el desarrollo de la cueva, usando la clasificación espeleotemática propuesta por Llopis (1970).

Caracterización biológica: se basó en observaciones realizadas tanto en el trabajo de campo como durante la creación del artículo. No se tomaron muestras ni de flora ni de fauna. Se hizo una breve descripción de

Figura 2. Animación 3D y vista en planta de la cueva La Escondida. Fuente: Modificado de Visual Topo.

Figura 3. Geomorfología. (a) Entrada de la caverna, (b) Valle Ciego, (c) Fósiles de bivalvos in-situ, (d) Niveles de erosión fluvial, (e) Dolinas y uvalas, (f) Coladas botroidales pavimentarias y prematura formación de estalagmita de base radiculada, (g) Formación de estalactitas laminares macizas y cortinas parietales sobre corteza botroide, (h) Estalactitas cilíndricas infiltradas a través de la diaclasa en dirección de uno de los canales confluentes, (i) La dirección del canal coincide con el de las diaclasas del techo y con la estratificación. Se presenta formación de corteza mamelonar y cortinas a través de estas infiltraciones, (j) Coladas agrupadas formando macizos parietales color marrón debido a la oxidación, (k) Coladas parietales que dan lugar a columnas cilíndricas ortogeotropas con dominio de la estalactita sobre la estalagmita de base plana, (l) Corteza de calcita con coladas en desarrollo y prematuras excéntricas plagiogeotropas parietales, (m) Marmita en macizo de calcita, (n) Gours pavimentarios rellenos de clastos depositados por la corriente, (o) Macizo parietal formado por cortinas que se desarrollan en un corteza botroidal, (p) Columna con dominio de estalactita, (q) Gours pavimentarios, (r) Clastos depositados, (s) Marmitas, (t) Corteza parietal de lisa a botroidal, (u) Muro de la estructura sedimentaria y suelo repleto de clastos, (v) Estalagmita cilíndrica pavimentaria de tipo radicular. Fuente: Autores

Tabla 1. Valoración de los parámetros usados para calcular el valor científico, educativo y cultura de la cueva La Escondida

Valoración de criterios la escondida	Puntos
I. Representatividad (R)	1
II. Carácter de localidad de referencia (L)	1
III. Grado de conocimiento científico (K)	0
IV. Potencial de investigación relevante para las geociencias (P)	1
V. Estado de conservación (C)	1
VI. Condiciones de uso (I)	1
VII. Rareza (A)	2
VIII. Diversidad geológica (D)	4
IX. Potencial /Uso didáctico (Pd)	2
X. Infraestructura logística (IL)	4
XI. Densidad de población (Dp)	2
XII. Accesibilidad (Ac)	2
XIII. Espectacularidad o belleza (B)	4
XIV. Tamaño (T)	1
XV. Resistencia a la degradación (Re)	2
XVI. Uso tradicional (Ut)	0
XVII. Simbolismos (S)	0
XVIII. Asociación con otros elementos del patrimonio natural y/o cultural (NC)	4
XIX. Potencial /Uso divulgativo (Pdv)	2
XX. Turismo y actividades recreativas (Tr)	0
XXI. Entorno socioeconómico (Es)	1
XXII. Proximidad a zonas recreativas (Zr)	2

cada elemento y el registro de cada especie dentro de la caverna.

Valoración de patrimonio geológico: según la metodología de valoración de patrimonio geológico y paleontológico inmueble propuesta por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2016) con el fin de identificar el potencial de interés geológico teniendo en cuenta parámetros científicos, educativos y culturales (Tabla 1).

FASE 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los datos fueron procesados en Visual Topo 5.14. El software proporciona una animación 3D, vista en planta, alzado proyectado y alzado desarrollado con la ubicación geográfica de cada estación con respecto a la de la entrada de la cavidad. Posterior a esto, se realizó la creación del presente documento recopilando la información anteriormente mencionada.

RESULTADOS

1. Levantamiento topográfico

A partir del levantamiento topográfico se obtuvieron dimensiones para la cavidad como: longitud de 217 m, un desnivel de al menos 29 m y un volumen aproximado de 1288 m³ para la cavidad. Estos resultados pueden exportarse a formato shapefile y ser visualizados en un software como ArcGIS, pues el programa Visual Topo calcula las coordenadas geográficas de cada estación con respecto a la entrada de la cueva y recrea un modelo 3D (Figura 2).

2. Caracterización geomorfológica

La geomorfología exokárstica revela que un drenaje recto conduce directamente las aguas de escorrentía superficial a través de un valle hacia la entrada de la cueva “La Escondida” (Figura 3: a, b, e). Allí se observan bloques desprendidos por gravedad a través de los planos de debilidad de los estratos debido a que el paso del agua disgregó la capa infrayacente. Una vez adentro se identifica

Figura 4. (a) Hongo coprófilo sobre guano de murciélago. (b) *Calycolpus moritzianus* y crecimiento de hongo saprófito. (c,d) Micelio fúngico. (e) Cráneo. (f) Araneae troglófila. (g) Escápula y costillas. (h) Maxilar inferior. (i) Díptero de antenas reducidas. (j,k) Peces Siluriforme troglóbilos. (l) Seda de araña en forma cilíndrica. Fuente: Autores

que las paredes de la cavidad han sido afectadas por erosión diferencial a causa de la variedad litológica de la Formación Rosablanca (Figura 3: c, d) y a la influencia de los caudales que se presentan en épocas lluviosas, los cuales arrastran consigo troncos de madera que quedan atravesados a diferentes alturas de la cavidad.

Además, en algunas secciones de la cavidad, se evidencia que el flujo de agua durante el recorrido lleva la misma dirección de la estratificación y que el piso de la caverna corresponde al techo del estrato. A su vez, la dirección del canal es paralela a la de la diaclasa principal presente en el techo de la cueva por donde se infiltra suficiente material carbonatado) para generar espeleotemas

Tabla 2. Pesos utilizados para cada parámetro en función del tipo de valor calculado.

Parámetros/Valor	Científico	Educativo	Cultural
I. Representatividad (R)	25	5	0
II. Carácter de localidad de referencia (L)	10	5	0
III. Grado de conocimiento científico (K)	0	0	0
IV. Potencial de investigación relevante para las geociencias (P)	10	0	0
V. Estado de conservación (C)	10	5	0
VI. Condiciones de uso (I)	5	10	5
VII. Rareza (A)	30	10	0
VIII. Diversidad geológica (D)	40	40	0
IX. Potencial /Uso didáctico (Pd)	0	40	0
X. Infraestructura logística (IL)	0	40	20
XI. Densidad de población (Dp)	0	10	10
XII. Accesibilidad (Ac)	0	30	10
XIII. Espectacularidad o belleza (B)	0	20	40
XIV. Tamaño (T)	0	5	5
XV. Resistencia a la degradación (Re)	0	0	10
XVI. Uso tradicional (Ut)	0	0	0
XVII. Simbolismos (S)	0	0	0
XVIII. Asociación con otros elementos del patrimonio natural y/o cultural (NC)	0	0	20
XIX. Potencial /Uso divulgativo (Pdv)	0	0	30
XX. Turismo y actividades recreativas (Tr)	0	0	0
XXI. Entorno socioeconómico (Es)	0	0	5
XXII. Proximidad a zonas recreativas (Zr)	0	0	10
Total pesos	3.25	5.5	4.12
Valor	Bajo	Medio	Medio

(Figura 3: i), factor que condiciona la cantidad y la variedad de estos (Figura 3: h). Mientras que en otras secciones donde no predominan las fracturas hay ausencia de ornamentación (karstificación) (Figura 3: d, u).

Por otro lado, el suelo de la cavidad está repleto de clastos arrastrados por flujos turbulentos (Figura 3: q, r) causantes de la variación en el terreno dando lugar a la formación de marmitas y cuencas en donde habitan colonias de peces ciegos (Fig.3s). Allí se depositan clastos mal seleccionados con formas angulosas a redondeadas. Además, algunos de estos contienen fósiles de bivalvos, que también están presentes “in situ” en las paredes de la cueva (Figura 3: c). En la Figura 3 se muestra una

parte del inventario más representativo de la cueva La Escondida.

3. Caracterización biológica

Se observó, en varios pozos poco profundos, poblaciones de peces hipogeos troglomorfo (*Trichomycterus sandovali* sp), reportados en cuevas y cavernas aledañas por Ardila-Rodríguez C. (2006), caracterizados por la reducción del pigmento y ojos atrofiados. También habitan diversos dípteros en el interior de la cueva y algunas arañas con morfología de vida epígea. Se infiere que los murciélagos usan como refugio el lugar y son frugívoros por la presencia de semillas y frutos de *Calycolpus moritzianus*

en el suelo; sustrato que favorece el crecimiento y desarrollo de hongos saprófitos. Se hallaron partes del cuerpo óseo de un bovino como costillas, escápula, maxilar inferior y cráneo (Figura 4).

4. Valoración del patrimonio geológico

Con base en los pesos calculados para cada parámetro, según los valores establecidos a juicio de los autores, se encontró que la cueva es un geotopo con un valor científico bajo, cultural y educativo medio. Los criterios de mayor puntuación (Tabla 2) resaltan la diversidad geológica, espectacularidad y belleza, infraestructura logística, y la asociación de elementos del patrimonio natural y/o cultural.

DISCUSIÓN

Con base en el levantamiento topográfico se observa que si bien, la cueva tiene una orientación preferencial hacia el suroeste (Figura 1), se distinguen dos tramos característicos donde cambia bruscamente el rumbo (Figura 2), los cuales podrían ser producto de factores hídricos y/o estructurales asociados a la geología regional. Esto también se apoya en el cambio brusco de dirección del drenaje; el cual, antes de llegar a la cueva tiene una dirección N-S y luego E-W (Figura 1). Además, hay una alta influencia de que la variedad y cantidad de espeleotemas dependan de la porosidad secundaria, por esto, se debe ampliar el estudio de la influencia de fallas, diaclasas, pliegues y drenajes en el desarrollo de las cavidades de la zona, pues la propia entrada es producto del desplome de uno de los estratos.

Cabe resaltar que a pesar de que la cueva “La escondida” tiene una longitud muy corta en comparación con otras cavidades de la zona (ej: El Nitro, Las Alsacias), presenta mayor población de peces lo cual constituye una

singularidad en ecosistemas subterráneos de la zona. Es menester sugerir un estudio más detallado para valorar y postular la protección de algunas especies que puedan considerarse parte del patrimonio natural.

El bajo valor científico estuvo condicionado por la puntuación del grado de conocimiento geocientífico del interior de la cavidad, pues al no tener estudios previos el valor de este criterio fue nulo. Por lo tanto, se recomienda ampliar la investigación y repetir la valoración del patrimonio geológico.

CONCLUSIONES

La cueva La Escondida está activa y altamente influenciada por factores hídricos y estructurales que determinan su orientación preferencial y desarrollo. Lo cual condiciona la karstificación, flora y fauna.

A diferencia de una vista en planta, el uso de un software para realizar la cartografía 3D permite una visualización de la orientación y las dimensiones de la geometría de los segmentos, lo que contribuye a una mejor comprensión de la ubicación de los elementos que componen la cueva

El lugar representa un atractivo científico debido a la presencia de peces endémicos que, aunque han sido reportados en otras cavidades de la zona, no se encuentran en numerosa cantidad. La cavidad constituye un ecosistema subterráneo prestador de servicios ecosistémicos (esparcimiento de semillas, recurso hídrico y recreación) y un lugar para el estudio de las geociencias. Por tal razón, se recomienda la protección y conservación de la cavidad para futuros estudios científicos.

Para ver presentación escanee el código QR o ingrese a <https://youtu.be/vSnT0H-AtE4>

REFERENCIAS

- Ardila - Rodríguez C. (2006). *Trichomycterus sandovali*, (Siluriformes: Trichomycteridae) Una nueva especie de pez cavernícola para el departamento de Santander – Colombia. *Peces de Santander*. Gobernación de Santander. Bucaramanga, Octubre de 2006.
- Díaz, J.C. & Florian, G. (2020). Aplicación del método gravimétrico para la detección de cavidades subterráneas al sureste del municipio de Zapatoca, Santander. Trabajo de grado para optar por el título de geólogo. Universidad Industrial de Santander.
- Etayo-Serna, Fernando y Georgina Guzmán-Ospitia. 2019. “Formación Rosa Blanca: subdivisión de la Formación y propuesta de Neoestratotipo. Sección laguna El Sapo, vereda El Carrizal, municipio de Zapatoca, departamento de Santander”. En *Estudios geológicos y paleontológicos sobre el Cretácico en la región del embalse del río Sogamoso, Valle Medio del Magdalena*, dirección científica y edición de Fernando Etayo-Serna. Compilación de los Estudios Geológicos Oficiales en Colombia vol. XXIII. Bogotá: Servicio Geológico Colombiano.
- Jiménez, G., López, O., Jaimes, L. y Umaña RM (2016). Variaciones en el estilo estructural relacionado con anisotropías de basamento en el Valle Medio del Magdalena. *Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.* 40(155):312-319, abril-junio de 2016. 314-315 p.
- Llopis, N. (1970). *Fundamentos de la hidrogeología kárstica (Introducción a la geoespeleología)*.
- Moreno-Sanchez, G. y Etayo-Serna, F. (2019). Mapa geológico del Cañón del Río Sogamoso en el sector Villanueva - Los Santos - Zapatoca - Betulia. Escala 1:50 000. Servicio Geológico Colombiano. Bogotá
- Pimiento, R., (2007). Geoespeleología en la caverna Don Juan (Alzacia) en el municipio de Zapatoca, Santander. XI Congreso Colombiano de Geología 2007, Bucaramanga.
- Colombiano, S. G. Metodología de valoración del patrimonio geológico y paleontológico-Inmueble.[En línea], 2021,[consulta, 20 de abril de 2021]. Disponible en: <https://www2.sgc.gov.co/Archivos/metodologia-de-valoracion-de-patrimonio-inmueble-gu-geo-mvp-001-noviembre-060.pdf>
- Zafra, D. (2019). Caracterización geoespeleológica de sistemas kársticos en Zapatoca Santander con fines de geoducción y geoconservación, caso de las cavernas: El Nitro y Las Alsacias. Trabajo de grado para optar por el título de geólogo, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. <http://hdl.handle.net/123456789/26067>. DOI: 10.13140/RG.2.2.10891.95526/1
- Zafra Otero, D., Rodríguez, K., Gelvez, J., Guzmán, J., & Ríos Reyes, C (2018). Caracterización de los periodos del ciclo kárstico de la Caverna de las Alsacias (Donjuan) con fines de geoconservación a partir de geoducción en el municipio de Zapatoca, Santander. San Gil (Santander), Colombia.